

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВИСЯЧИХ СИСТЕМ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ЗАПРОЕКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ РАЗРУШЕНИЕ

Ахмадиёров У.С. – PhD, Старший научный сотрудник.

Раззоков Н.С. – Старший научный сотрудник.

Научно производственные объединения «Пространственные конструкции, сейсмостойкость зданий и сооружений», г. Жамбай. Узбекистан.

Для оптимально выбранного конструктивного решения большепролетного висячего покрытия и опорного контура уникальных зданий и сооружений обеспечения их конструктивной безопасности от возможных прогрессирующего обрушения в стадиях проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации является одной из важной проблемой современного строительства [1-3].

Конструктивная безопасность висячих систем зависит от случайных внешних запроектных воздействий так и внутренних качественных факторов, непосредственно связанной от принятых конструктивных решений.

Эти мероприятия должен обеспечить квалифицированным выполнением проектных и строительных работ, с использованием качественных строительных материалов, выбором методов контроля и приёмки обязательным их выполнением на всех стадиях проектирования, возведения и эксплуатации сооружения.

Для решения комплекса вышеотмеченных задач нами проводилось экспериментально-теоретические исследования выполненных на натуральных и модельных конструкциях на основе физического моделирования и численного эксперимента. Оценивались влияние различных случайных факторов на конструктивную безопасность исследуемых висячих систем (рис 1).

Исследование проводилось на предварительно напряженных одно и двухпоясных висячих покрытиях пролетом 120 м и его опытной модели масштабom 1:100 [2]. Конструктивные особенности которых приведены в таблице 1.

Результаты исследования – характер изменения изгибающих моментов в горизонтальной плоскости кольца при загрузке покрытия временной нагрузкой расположенной на половине площади (см. рис.1) и потери устойчивости наружного кольца от предварительного напряжения вант перевешивающая 1,3...1,5 раза расчетных усилий приведены на рис. 2.

Рис. 1. Схемы загрузки двухпоясных висячих покрытий с малыми (а) и с большими (б) внутренними опорными кольцами (проемами).

Согласно разработанной методики в объекте исследований однопоясной висячей системы запланированы ожидаемые возможные отказы [1-3] по следующим причинам:

- потери устойчивости наружного опорного контура (рис. 2 б,в);
- потери прочности опорных контуров не соответствием качества материалов;

Рис. 2. Эпюры изгибающих моментов в горизонтальной плоскости кольца при загрузении покрытия временной нагрузкой. Формы потери устойчивости кольца при предварительном натяжении.

Таблица 1.

Конструктивные характеристики предварительно напряженных двухпоясных
висячих покрытий пролетом 120 м и их опытной модели.

№	Основные данные	Модель	Натурные конструкции	Коэффициент подобия
1	Диаметр; мм наружный контур внутренний контур	1200 600	120000 60000	100
2	Стрела подъёма	25+25	2500+2500	100
3	Наружный контур площадь сечения, мм ² момент инерции, мм ⁴ силовое подобие, МПа упругое подобие, МПа	186 1030 305 2,0·10 ⁵	3,51·10 ⁴ 4,50·10 ¹⁰ 375 2,10·10 ⁵	138 437 1,23 1,05
4	Внутренний (двухпоясный) контур Нижний пояс площадь сечения, мм ² момент инерции, мм ⁴ силовое подобие, МПа упругое подобие, МПа Верхний пояс площадь сечения, мм ² момент инерции, мм ⁴ силовое подобие, МПа упругое подобие, МПа	146 5000 388 2,0·10 ⁵ 146 5000 388 2,0·10 ⁵	2,11·10 ² 4,414·10 ⁶ 375 2,10·10 ⁵ 2,11·10 ⁴ 4,414·10 ⁶ 375 2,10·10 ⁵	144 882 0,97 1,05 144 882 0,97 1,05
5	Конструкции вант площадь сечения, мм ² временное сопротивление, МПа прочность на разрыв, кН модуль упругости, МПа усилие натяжения, кН	3,1416 560 1,76 4,697·10 ⁴ 0,26	1127,7 1670 1875 1,53·10 ⁵ 281	359 3 1065,3 3,26 1080,8

- обрыв вант; отказы анкерных креплений вант к опорным контурам (кольцом);
потери прочности анкерных креплений (рис. 2а);

- непредвиденные конструкционные недоработки разного рода;

Аналогичным образом проверялись возможные отказы испытанной модели двухпоясный предварительно напряженный висячей оболочки, наихудшие схемы загрузки и напряженного состояния (рис. 1,2), табл. 2.

Таблица 2.

Сравнение экспериментальных и расчетных данных.

Исследуемые параметры	Ванты		Опорные кольцо		
	Нижний пояс	Верхний пояс	Наружные	внутреннее	
				Нижний пояс	Верхний пояс
При равномерно распределенном нагружении					
Предварительное напряжение P, кН	281	242	$\frac{-2101}{+1892}$	2101	1892
Усилия N, кН	<u>1010</u>	<u>-989,0</u>	$\frac{\pm 6854}{\pm 7468}$	<u>7329</u>	<u>-7240</u>
	1049	-945,1		7468	-7468
Вертикальные перемещения W, мм	<u>728,5</u>	<u>101</u>	<u>17,8</u>	<u>728,5</u>	<u>728,5</u>
	692	841	23,3	692	692
Горизонтальные перемещения U, мм			$\frac{\pm 57,8}{\pm 60,7}$	<u>47,6</u>	<u>-56,2</u>
				50,8	-67,5
При одностороннем нагружении					
Усилия N, кН	<u>893</u>	<u>926</u>	$\frac{\pm 7515}{\pm 8430}$	<u>7025</u>	<u>-7025</u>
Усилия N, кН	1003	1127		8430	-8430
Вертикальные перемещения W, мм	<u>542</u>	<u>473</u>	<u>100</u>	<u>481</u>	<u>481</u>
	434	478	120	434	434
Горизонтальные перемещения U, мм	<u>35,1</u>	<u>35,1</u>	<u>20,0</u>	<u>44,7</u>	<u>-44,7</u>
	36,9	36,8	19,1	43,5	-43,5
Примечание: в числителе приведены экспериментальные, в знаменателе расчетные данные «-» сжатие, «+» растяжение					

Результаты модельных испытаний переведены к натурным с помощью коэффициентов подобия. При симметричном и одностороннем нагружении для нижних и верхних поясов вант, наружных и внутренних опорных колец опытные прогибы отличались от расчетных на 5,2...20%.

При этих напряженных состояниях для вант нагруженной поперечной нагрузкой отказ анкерных креплений от опорных контуров происходило при 1,15-1,2 раз превышающих расчетных нагрузок. При таком нагружении обрыв вант происходило при 1,2-1,3 раз превышающих расчетных нагрузок.

Расхождения между экспериментальными и теоретическими значениями горизонтальных перемещений в наружных и внутренних опорных кольцах при симметричном нагружении составили соответственно 6,7 и 20,1 %, тоже при одностороннем нагружении соответственно 2,7 и 4,7%.

Экспериментальные и теоретические значения продольных усилий при симметричном и одностороннем нагружении для верхних и нижних поясах вант, в наружном и внутреннем опорных кольцах, приведены в табл. 2. Для натуральных конструкций экспериментальные и расчетные усилия, вычисленные с применением условия подобия при моделировании для верхних и нижних поясов вант составил соответственно -989 кН и 1010 кН, а их расчетные значения соответственно -945,1 кН и 1049,1 кН. При этом расхождение усилия составило соответственно 4,6 и 3,9%. В наружных опорных кольцах в испытанных

моделях висячих оболочек начало изменения геометрических форм опорного кольца происходило 1,25-1,4 раз превышающих расчетных усилий, а для внутренних опорных кольцах происходило 1,3-1,5 раз превышающих расчетных усилий.

Анализ поведения исследованных натуральных конструкций при различных наиболее невыгодных схемах загрузки показал, что их можно рекомендовать для применения в качестве покрытий общественных уникальных зданий, как одно из наиболее эффективных решений.

Список литературы.

1. Ивович В.А. Покровский Л.Н. Динамический расчет висячих систем. –М.: Стройиздат, 1989. –312 с.

2. Razzakov S.R. Axmadiyurov U.S., Razzakov N.S. Modeling of stage of construction end operation of unique large-span structures / Modeling and methods of structural analysis. JOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf: Series: 1425(2020) 012100 doi: 10.1088/1742-6596/1425/1/012100.

3. Колчунов В.И., Андросова Н.Б., Ключева Н.В., Бахтиярова А.С. Жвучест зданий и сооружений при запроектных воздействиях. М. AGB, 2014. -208 с.